

VIRGILIO: POETA, MÉDICO Y ASTRÓNOMO

VIRGIL AS POET, PHYSICIAN, AND ASTRONOMER

CARLOS ROJAS MALPICA 1,2,3

¹Profesor Emérito de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, ²Miembro Correspondiente (Puesto Número 6) de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Caracas, Venezuela, ³Miembro Titular de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Caracas, Venezuela

E-mail: carlucho2013@gmail.com

A Italia y la Hélade, dos paisajes de mi geografía vivencial

Virgilio, el gran poeta etrusco que vivió en el Siglo I AC (70 a 19 AC), es ampliamente conocido por su obra literaria. Se le puede considerar “padre espiritual” de Roma, de la misma manera que su amigo y protector Cayo Augusto, es el “padre del Estado Romano”. En su Eneida, el poeta concibe un origen heroico y mítico de Roma. Relaciona la fundación de Roma con el príncipe Eneas, quien luego de la destrucción de Troya, busca otro lugar donde crear una nueva nación. En su largo peregrinar, vive un romance trágico con Dido, la Reina de Cartago. También desciende a los infiernos, donde recibe una revelación sobre la fundación de una ciudad esplendorosa. Es así como llega hasta el Lacio, donde vence a los pobladores locales. Tras fundar Lavinium, su descendencia gobernó Alba Longa, y de esa estirpe nacieron Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Como hijo de Venus (Afrodita) y Anquises, Eneas representa el origen divino y heroico de los romanos. En su viaje al inframundo, encuentra a su padre Anquises, quien le revela que Augusto, descendiente suyo, será rey de un imperio ilimitado. Al llegar a Italia, Eneas se enfrenta en guerra a Turno, rey de los rútuos, al que vence, siguiendo la profecía, casa con Lavinia, pretendida por Turno, asegurando definitivamente el linaje que culminará con la fundación de Roma. Es por eso que Virgilio, en su Eneida, también enaltece el valor de Augusto, quien se consolida como Emperador de Roma, después de vencer algunos enemigos formidables, como Marco Antonio y Cleopatra en las Costas de Grecia, y al Rey de Sicilia Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo El Grande, en la Batalla de Nauloco. De esa noble estirpe desciende Cayo Augusto (Tobalina 2025).

Aunque La Eneida es la obra más larga y voluminosa de Virgilio, también son fundamentales sus poemas pastoriles conocidos como Las Bucólicas o Églogas y Las Geórgicas, donde habla de la ganadería, la agricultura y la apicultura. La palabra “égloga” procede del griego *εκλογή* (*eklogé*).

Literalmente significa “escogido” o “seleccionado”, refiriéndose a una pieza o fragmento elegido dentro de un texto. Todas sus obras fueron escritas en latín culto, propio del mundo romano de su tiempo. Su legado literario trasciende hasta la Edad Media, el Renacimiento y los tiempos contemporáneos. Es así como vemos a Virgilio acompañar al poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321) en la Comedia, desde el infierno al purgatorio. La poesía pastoril es de orígenes remotos, crece en la admiración por el trabajo del campo y el mundo natural de los pastores. Su influencia se extiende hasta autores como Garcilaso de la Vega (¿1501?-1536) y Lope de Vega (1562-1635). La actitud bucólica aún se cultiva en la música y los cantos del paisaje de toda Hispanoamérica. En las tonadas de arreo y ordeño de los llaneros de Venezuela se expresa una comunión bucólica con el trabajo y la naturaleza rural, enaltecidos como espacio vital de hondo valor antropológico.

Virgilio nació en Mantua, bajo el primer consulado de Licinio Craso y de Pompeyo Magno (el gran Pompeyo), en el año 70 a. C. Los pastores de Mantua no eran semejantes a aquellos de la Sicilia griega. Procedían de otras raíces, tenían otros lazos con sus aldeas y sus faenas eran distintas, porque eran pastores de pastizales y no de trashumancias. Son también, con agrado, labradores, eso que los sicilianos no llegaron a ser en grado sumo más que en el siglo II AC, solo transitoriamente y bajo la presión de Roma. Los paisajes de Mantua son el alimento espiritual de sus Églogas. En una de ellas, dos pastores se refieren a la tumba, sembrada en la orilla del camino, de Aucno Biánor, el fundador que dio el nombre de su madre al poblado, para honrar su memoria. De nuevo se condensan la tradición y el mito al fundarla como Manto, que significa adivina o profeta, a su vez hija del mítico Tiresias, el clarividente ciego que anunciaba tragedias y desgracias en la Antigua Tebas. Por otra parte, la madre de Virgilio, antes de traerlo al mundo, soñó que paría una rama de laurel. En el lugar de su nacimiento, plantó un álamo que creció robusto,

vigoroso, con abundante fronda, y que luego fue reconocido por los lugareños como “el álamo de Virgilio”. La casa de ciudad de la familia estaba en Cremona, donde el futuro poeta aprendió gramática, latín y griego, enseñanzas básicas que cursa para lograr la “toga viril”, alrededor de los 16 años de edad. Ya preparado, el padre decide enviarlo a Milán, para que escuche y aprenda de los filósofos, de los grandes debates en el arte de la retórica, quizás con la legítima ambición de que aprenda a debatir, defender y arbitrar intereses, que desarrolle una carrera y sea reconocido en el foro, que logre una alta magistratura en Roma. Sin embargo, las aptitudes de Virgilio no van en el mismo sentido de los deseos de su padre. Su actuación como orador resulta mediocre y decepcionante. Virgilio se expresa mejor por el texto escrito que por la palabra hablada. Su elocuencia está en otro lugar. Es muy tímido y enfermizo. Quiere ser poeta. Se interesa por saberes poco convencionales, como la matemática, la astronomía y la medicina. Esas aptitudes son valoradas por el prudente y ecuánime Senador Asinio Polion, quien reconoce como virtudes su sobriedad y sabiduría. Decide presentarlo en el momento en que está escribiendo La Eneida ante el Emperador Augusto, quien recibe con entusiasmo la enaltecida alusión que hace de sus ancestros troyanos. El parecido entre La Eneida y las obras cumbre de Homero, es innegable. Eneas recorre un periplo muy parecido al de Odiseo, independientemente de que sea otra obra literaria. La influencia es notable. En Las Bucólicas, más que Mantua, Virgilio parece representar la Arcadia del norte del Peloponeso. Algunos historiadores proponen que Las Geórgicas están inspiradas en “*Los trabajos y los días*”, un texto escrito por Hesíodo seis siglos antes del nacimiento de Virgilio (Grimal 2011).

Virgilio: astrónomo y médico

Menos conocido que el trabajo literario, es el estudio de la medicina y la astronomía por parte de Virgilio. Aunque en la Antigua Roma no hubo estudios formales de medicina, la influencia de la sabiduría helénica llegó hasta las cortes, donde los médicos eran consultados por la aristocracia romana, que al mismo tiempo que los admiraba, también les temía, porque podían curar y sabían cómo matar. Es sorprendente que el gusto del joven Virgilio por el estudio de los astros es el interés que lo lleva a la medicina, que todavía no era considerada como una de las “artes liberales”, como tampoco forma parte de la educación que debe recibir un “hombre libre”, o incluso que pueda ejercerla. El mecanismo cósmico y su influencia en la vida terrenal es

preocupación que viene desde el Antiguo Egipto, lo estudia Pitágoras y luego Platón en el tema de la *música de las esferas*, pero también ocupa la atención de estoicos y epicúreos. En la Eneida, el aeda Yopas se refiere a las relaciones del sol y la luna, cómo influyen en la temperatura, los vientos, las estaciones y regulan las actividades humanas, a tal punto que explica *por qué los soles de invierno tienen tanta prisa por hundirse en el océano, o qué demora retrasa las noches que se hacen esperar*. En una de sus églogas refiere que *el astrónomo Conón de Samos*, y otro sabio de la misma ciencia, que no nombra, pero del que dice *el que con un compás describió a los pueblos el orbe todo, y qué estaciones posee el que cosecha y cuáles el que encorvado ara* (Grimal 2011). Lo cual testimonia una influencia de las ciencias de su tiempo, tanto en su pensamiento como en su obra literaria. Sin embargo, la medicina es cosa griega, tanto en su parte teórica cuanto en su parte práctica. Lo que no impide a los romanos honrar y proteger a los médicos griegos, recibirlos en su casa y, naturalmente, recurrir a sus servicios. También, algunas veces, se hacen iniciar en su conocimiento y estudio.

Se dice que a comienzos de siglo, un médico llegado a Roma desde Oriente, llamado Asclepiades de Prusa (de Bitinia), introdujo una nueva concepción de la medicina, mediante la cual se distancia del empirismo, esforzándose por relacionar la teoría médica a la reflexión de los filósofos, y de justificar sus métodos, haciendo de aquellos una parte de la “física”. Se cree que desde su llegada a Roma, Asclepiades había sido el médico de Craso. Eso lleva a pensar que habría nacido, a más tardar, hacia el año 120 AC y que pudo haber contado 70 años en el año 50 AC. Para él, la vida residía en el movimiento en el interior del cuerpo humano (y también en el de los animales), de partículas de materia que circulan a través de canales o pasajes inscritos en la geografía corporal. Cuando ese movimiento se produce de una manera normal, todo marcha bien. Pero cuando el equilibrio entre las partículas y los canales se rompe, entonces se producen las enfermedades. Esta concepción de la fisiología deriva sin duda de la física epicúrea, que reposa sobre el atomismo, que sostiene que la materia está formada de pequeñas “partículas”, absolutamente sólidas, que no pueden ser fragmentadas y que están totalmente desprovistas de cualidades sensitivas. Esas partículas de materia, polvo invisible, demasiado tenue para ejercer cualquier tipo de acción sobre nosotros, se unen según reglas impuestas por su forma. Esas primeras combinaciones constituyen los elementos de la

materia, tales como nosotros los conocemos: hay líquidos, otros que son sólidos, otros que son de naturaleza ígnea y otros, finalmente, de naturaleza gaseosa, como partículas de viento o de aire. Esos corpúsculos, ya reconocidos por Epicuro, circulan en los “pasajes” del cuerpo, donde pueden transformarse por pérdida o por adquisición de átomos (Grimal 2011). Este razonamiento es lo que los antiguos helenos llamaban *τεωρια* (teoría), que era una forma de contemplar la naturaleza que propone los procesos lógicos que subyacen a los fenómenos observables directamente (“*logismos de la physis*”: *λογισμούς τεσ φυσισ*). En Las Geórgicas, Virgilio contempla la tierra y sus productos vegetales, donde descubre una fisiología común que describe como canales por donde circulan savias nutricias que pueden ser provocadas y ascendidas a la superficie por el calor de la tierra o de las plantas. Esos canales se cierran e impiden que las aguas de las lluvias tormentosas, el sol ardido del verano o los fríos invernales se lleven los nutrientes que dan vida y frutos a la geología. La tierra es un organismo viviente, como las plantas, los animales y los hombres. Necesita del cuidado de los campesinos y pastores, que la nutren con cenizas, abonos, queman los rastrojos y pasan los rastrillos para eliminar los terrones inertes (*glabae inertes*). A través del poema, Virgilio propone una vuelta amorosa a la tierra, especialmente dirigida a los terratenientes más modestos.

Epitafio para la partida de un poeta estoico

Hombre frágil, tímido y sensible, Virgilio recoge y propone una nueva contemplación de la vida agreste, que también es una nueva moral poetizada. Es una celebración de la tierra y de sus frutos, del sol, la luna y las montañas, de la cabra, las ovejas y el cerdo...

*Qué haga alegres las mieses, bajo qué astro la tierra
voltear, Mecenas, y ayuntar a los olmos las vides
convenga; qué afán por los bueyes, para tener el
rebaño, qué culto haya, cuánta experiencia para las
parcas abejas, aquí empezaré a cantar. Vosotras, oh
del mundo clarísimas 5 lumbres que por el cielo
conducís el año fluente; Liber y alma Ceres: si por
regalo vuestro la tierra mudó por la pingüe espiga la
bellota Caonia y el licor del Aqueloo mezcló a las uvas
halladas; y vosotros, Faunos, númenes protectores de
rústicos; id traed a una el pie, Faunos y vírgenes
Driadas: vuestros regalos canto
(Virgilio Maron s/f).*

Es una geografía contemplada desde el espíritu sublime y enfermizo del poeta. Las Geórgicas de Virgilio están pobladas de deidades griegas...

*Venera, ante todo, a los dioses, y lleva anuales
ofrendas a la magna Ceres, sacrificando en las hierbas
alegres al final del invierno, ya en la primavera serena.
Entonces los corderos son pingües y los vinos
suavísimos; entonces, dulces los sueños y densa en los
montes la sombra. Toda la agreste juventud contigo a
Ceres adore, en cuyo honor desleirás blando Baco con
leche y panales
(Virgilio Maron s/f).*

Sin embargo, es una nueva historia. Así como Homero, es el aeda ciego, el cantor que da fundamento espiritual a la Antigua Hélade, así Virgilio es el nuevo Homero, que con su Eneida da hondura sublime y piso heroico al nacimiento de Roma. Es muy probable que, como Homero, escribió poesía para ser cantada. Cabe imaginarse, pensar, contemplar y ver a Virgilio cantando sus versos con una voz muy delgada y poco afinada en algún lugar apartado de su casa, en absoluta soledad. Sería el sonido espiritual de la Roma de Virgilio, como la música de las esferas de Platón, inaudible para el oído humano, porque sólo puede ser escuchada con el alma.

Poeta, médico, astrónomo, políglota, epicúreo y pitagórico, Virgilio murió en Brindis, al regreso de un viaje por mar desde Grecia, donde enfermó de una fiebre muy alta, pero Augusto, con quien coincidió en la Antigua Hélade, dispuso su traslado urgente a Perténope (Niápolis, Nápoles), que seguía siendo de lengua, leyes y costumbres griegas dentro del Imperio Romano. Allí falleció y fue sepultado. En su tumba se grabó este epitafio:

*Me engendró Mantua, me arrebató Calabria. Ahora me guarda
Parténope. Canté praderas, campos, jefes.*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GRIMAL P. 2011. Virgilio o el segundo nacimiento de Roma. Editorial Gredos, Madrid, España, pp. 277.
- PUBLICO VIRGILIO MARÓN. (s/f). Geórgicas. Introducción, versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño. 1963. Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, México, pp. 277.
- TOBALINA E. (s/f). Virgilio y la Eneida. Disponible en línea en: <https://www.youtube.com/watch?v=z00TPtD6qAI&t=1076s> (Accesos 18.09.2025).